

KÜTÜPHANE HİZMETLERİNDE BÜYÜK

VERİ KULLANIMI: FIRSATLAR,

SORUNLAR VE GELECEK

PERSPEKTİFLERİ

Yusuf YALÇIN¹

<https://orcid.org/0000-0002-4718-2505>

Öz

Dijital dönüşüm sürecinin hız kazanması ve veri üretimindeki artış, büyük veri kavramını bilgi ve belge yönetimi alanının önemli çalışma konularından biri haline getirmiştir. Büyük veri teknolojileri, kütüphanelerin hizmet sunum biçimlerini dönüştürerek kullanıcı davranışlarının daha iyi analiz edilmesine, kaynakların etkin yönetilmesine ve veri temelli karar alma süreçlerinin geliştirilmesine olanak sağlamaktadır. Bu çalışmanın amacı, büyük verinin kütüphane hizmetlerinde kullanım alanlarını, sağladığı fırsatları, karşılaşılan sorunları ve gelecekteki etkilerini değerlendirmektir. Araştırmada derleme yöntemi kullanılmış; Web of Science, Scopus, Google Scholar, TR Dizin ve DergiPark veri tabanlarında yer alan ulusal ve uluslararası çalışmalar incelenmiştir. Literatürde yer alan çalışmalar, büyük verinin özellikle karar verme, kaynak paylaşımı ve kullanıcı odaklı hizmetlerin geliştirilmesinde önemli işlevler üstlendiğini göstermektedir. Ayrıca teknolojik altyapı yetersizlikleri, veri yönetimi ve standardizasyon sorunları, güvenlik ve mahremiyet riskleri ile veri analitiği konusunda uzman personel eksikliği önemli sorun alanları olarak öne çıkmıştır. Bulgular, büyük verinin kütüphanelerin geleneksel işleyişini yeniden şekillendirerek daha esnek ve kullanıcı odaklı hizmet modellerinin gelişmesine katkıda bulunduğunu ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Büyük veri, Büyük veri analitiği, Bilgi yönetimi, Kütüphane hizmetleri.

THE USE OF BIG DATA IN LIBRARY SERVICES: OPPORTUNITIES, CHALLENGES AND FUTURE PROSPECTS

Abstract

The acceleration of the digital transformation process and the increase in data production have made the concept of big data one of the key areas of focus within the field of information and records management. Big data technologies are transforming the way libraries deliver services, enabling better analysis of user behaviour, more effective management of resources and the development of data-driven decision-making processes. The aim of this study is to evaluate the areas of application of big data in library services, the

¹Dr. Öğr. Üyesi, Doğuş Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programı, yyalcin@dogus.edu.tr

opportunities it offers, the challenges encountered and its future impacts. A literature review method was employed in the research; national and international studies available in the Web of Science, Scopus, Google Scholar, TR Dizin and DergiPark databases were examined. The studies in the literature demonstrate that big data plays a significant role, particularly in decision-making, resource sharing and the development of user-centred services. Furthermore, technological infrastructure shortcomings, data management and standardisation issues, security and privacy risks, and a shortage of specialist staff in data analytics have emerged as key problem areas. The findings reveal that big data is reshaping the traditional operations of libraries, thereby contributing to the development of more flexible and user-centred service models.

Key Words: Big data, Big data analytics, Libraries, Information management, Library services.

GİRİŞ

Geleneksel olarak bilgi merkezlerinde verinin temel olarak; ödünç verme, derme geliştirme, kataloglama ve danışma gibi alanlarda üretildiği görülmektedir (Arslantekin, 2003, s. 376). Ancak günümüzde büyük veri, değer yaratma süreçlerinin merkezinde yer almakta ve bibliyometri, veri paylaşımı ile veri iyileştirme gibi alanlarda giderek daha fazla önem kazanmaktadır (Golub ve Hansson, 2017, s. 1101).

Dijitalleşmenin hız kazanmasıyla birlikte bilgi merkezlerinde üretilen ve işlenen veri miktarı önemli ölçüde artmış, bu durum hizmet süreçlerinin yeniden değerlendirilmesini gerekli kılmıştır. Büyük veri kavramı, yalnızca niceliksel büyüklüğü ifade etmenin ötesinde verinin farklı formatlarda çok hızlı üretilmesi ve kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik anlamlı bilgiye dönüştürülmesi süreçlerini de kapsarken (Chen & Zhang, 2014, s. 315) günümüzde büyük veri uygulamaları, kütüphanelerin geleneksel rollerini genişleterek veri temelli hizmet ve karar mekanizmalarının geliştirilmesine zemin hazırlamaktadır. (Borgman, 2015, s. 275).

Bu çalışmada büyük verinin kütüphane hizmetlerindeki kullanım alanları, ortaya çıkardığı fırsatlar ve uygulama sürecinde karşılaşılan güçlükler mevcut literatür çerçevesinde değerlendirilmektedir. Araştırmanın, söz konusu boyutları birlikte ele alarak literatürde dağınık biçimde ele alınan konuların bütüncül biçimde değerlendirilmesine katkı sağlaması beklenmektedir.

Yukarı açıklanan amaç ve literatüre katkısı göz önünde bulundurulduğunda çalışmanın araştırma soruları şu şekilde belirlenmiştir:

- Büyük veri uygulamaları kütüphanelerin kullanıcı hizmetlerini nasıl dönüştürmektedir?

- Kütüphanelerde büyük verinin kullanımında karşılaşılan temel fırsatlar ve zorluklar nelerdir?
- Büyük veri, kütüphanelerin koleksiyon yönetimi ve araştırma destek hizmetlerine nasıl katkı sağlamaktadır?

Çalışma kapsamında dijital dönüşüm sürecinde kütüphane ve bilgi merkezlerinde büyük veri teknolojilerinin kullanımını, bu teknolojilerin sunduğu fırsat ve riskleri ve hizmetlerin kişiselleştirilmesindeki rolünün çok boyutlu bir yaklaşımla incelenmesi amaçlanmaktadır. Çalışmada, farklı araştırmalarda dağınık biçimde ele alınan bulguların bir araya getirilmesi amacıyla kapsamlı literatür incelemesine dayalı derleme yöntemi kullanılmıştır. Çalışma kapsamında verilerin elde edilmesinde derleme yöntemi kullanıldığından dolayı etik kurul onayı alınmamıştır.

Araştırma verilerinin toplanmasında konunun disiplinler arası niteliği (bilgi ve belge yönetimi, bilgisayar bilimleri ve yönetim bilişim sistemleri) göz önünde bulundurularak ulusal ve uluslararası düzeyde indekslenen saygın veri tabanları taranmıştır. Bu kapsamda; Web of Science (WoS), Scopus, Google Akademik, TR Dizin ve YÖK Tez Merkezi temel veri kaynakları olarak belirlenmiştir. Bu kaynaklardan elde edilen literatür temelinde şekillendirilen çalışma, büyük verinin kütüphanelerdeki yansımalarını yalnızca teknik boyutuyla değil karar destek sistemleri, kişiselleştirilmiş hizmetler, kaynak paylaşımı, stratejik planlama ve Kütüphane 4.0 yaklaşımı bağlamında bütüncül olarak ele alması bakımından mevcut literatürden ayrılmaktadır.

72

1. BÜYÜK VERİ

Büyük verinin ortaya çıkışını 1990'lı yılların başlarına kadar indirmek mümkündür. Özellikle ilk ticari Optik Karakter Tanımlama (OCR) teknolojilerinin hızla gelişmesi, verilerin yeniden oluşturulması, paylaşılması ve kullanılmasını kolaylaştırmıştır. (Coyle, 2006).

Kitleli sayısallaştırmanın dikkate değer bir örneği, 2004 yılından itibaren Harvard, Stanford ve Oxford gibi üniversite kütüphanelerinde bulunan 15 milyondan fazla basılı kitabı dijitalleştirmeyi amaçlayan Google Kitaplar Kütüphane Projesi'dir (De Mauro vd., 2016). Basılı metinlerin elektronik ortama aktarılması ile birlikte mevcut veriler yeniden yapılandırılmış veri kümeleri halinde düzenlenebilir formata gelmiştir. Ayrıca elektronik ortama aktarılan veriler sayesinde veri doğrulama olarak adlandırılan modelleme ve

analizlerin geliştirilmesi mümkün hale gelmiştir (Mayer-Schönberger ve Cukier, 2013, s. 123).

Büyük veri, farklı bileşenlerin birbiriyle etkileşiminden meydana gelen bir yapıdır. Bu yapı içerisinde; hacim (volume), hız (velocity) ve çeşitlilik (variety) büyük verinin en temel boyutlarını ifade etmektedir. Büyük veri, klasik veri işleme süreçlerinin ötesinde, yapılandırılmış ve yapılandırılmamış, zamana duyarlı ya da geleneksel veri tabanı yönetim sistemleri tarafından işlenemeyen verileri kapsamaktadır. Bu tür verilerin analiz edilebilmesi, ancak yüksek işlem kapasiteli donanımlar ve özel algoritmalar aracılığıyla mümkün olabilmektedir (Marr, 2015). Dolayısıyla büyük veri, geleneksel veri tabanı uygulamalarıyla işlenmesi mümkün olmayan, çok büyük ve farklı hacimlerdeki heterojen veriyi tanımlayan bir kavramdır. İçerik açısından; metin, görüntü, ses, video, sensör verileri ve sosyal medya içerikleri gibi çok çeşitli veri türlerini kapsamaktadır (Gahi vd., 2016, s. 953). Literatür incelendiğinde verilerin genel olarak yapısal, yarı yapısal ve yapısal olmayan veriler olarak sınıflandırıldığı görülmektedir.

Yapısal veriler, modellenmesi, saklanması, sorgulanması ve işlenmesi kolay olan, önceden tanımlı alanlarda depolanan verilerden oluşmaktadır. Kesin kurallara bağlı yapısı nedeniyle bu tür verilerden anlamlı bilgi elde etmek diğer veri türlerine kıyasla daha kolaydır (Çelik, 2021, s. 45). Yarı yapısal veriler, özünde yapılandırılmış olmakla birlikte, kesin kurallara bağlı bir modele sahip değildir. Bu tür veriler belirli bir ana yapıya ek olarak, etiketler veya işaretleyiciler aracılığıyla tanımlanır. Extensible Markup Language (XML) ve JavaScript Object Notation (JSON) en yaygın yarı yapısal veri örnekleridir (Demir ve Yılmaz, 2020, s. 45).

Yapısal olmayan veriler ise önceden tanımlı bir formatı olmayan verilerden oluşmaktadır. Serbest biçimli metinler (makaleler, e-postalar, belgeler), görseller, ses ve video dosyaları bu gruba dahildir. Yapılandırılmamış verilerin işlenmesi daha karmaşık olduğundan, bu verilerin yönetimi için Not Only SQL (NoSQL) gibi yeni veri işleme teknolojileri geliştirilmiştir (Gahi vd., 2016, s. 953). Büyük verinin işlenebilmesi ve anlamlı hale getirilebilmesi için bileşenlerinin doğru biçimde tanımlanması gerekmektedir. Literatürde farklı sınıflandırmalar bulunsa da en yaygın kabul gören yaklaşım “5V Modeli”dir. Bu modele göre büyük veri; Veri Büyüklüğü (Volume), Hız (Velocity),

Çeşitlilik (Variety), Doğrulama (Verification/Veracity) ve Değer (Value) boyutları üzerinden tanımlanmaktadır (Şimşek Gürsoy, 2017).

1.1. Veri Büyüklüğü

Büyük veri çağında veri kaynakları yalnızca büyük hacimli veriler barındırmakla kalmamakta aynı zamanda sayısal olarak da milyonlarla ifade edilebilecek boyutlara ulaşmaktadır. Veri büyüklüğü, her an üretilen çok yüksek miktardaki verinin ortaya çıkışını ifade etmektedir. Bu veriler dünyanın farklı bölgelerindeki akıllı telefonlardan, bilgisayarlardan, makinelerden üretilen videoları, e-postaları, fotoğrafları, sensörler ve diğer ölçüm araçları tarafından oluşturulup paylaşılan verileri kapsamaktadır (Baran, 2017).

Şekil 1. Yıllara Göre Küresel Verinin Büyüklüğünün Tahmini

74

Kaynak: (IDC, 2017; Statista, 2025; WEF, 2025)

Şekil 1’de detaylandırılan veriler incelendiğinde, 2010 yılında yaklaşık 2 Zettabayt düzeyinde olan küresel veri miktarının, 2030 yılına gelindiğinde 600 Zettabayt seviyesine ulaşacağı öngörülmektedir. Bu öngörüler ışığında aradan geçen yirmi yıllık süreçte veri hacminde yaklaşık 300 katlık bir artışın gerçekleşeceğine işaret etmektedir. Bu hızlı artış, dijitalleşme, nesnelerin interneti (IoT), yapay zeka (YZ) uygulamaları ve sosyal medya gibi faktörlerin küresel veri üretimine olan etkisini açıkça ortaya koymaktadır.

1.2. Hız

Hız, yeni verilerin üretilme hızı ile birlikte çevrede dolaşım hızını ifade eden bir kavramdır. Büyük veriyi derledikten sonra kullanıma sokmak isteyen işletmelerin depolama sorunlarını çözmelerinin dışında derlenen veriyi analize tabi tutabilecek nitelikte donanıma sahip olmaları gerekmektedir. Veri bugün gelinen noktada sabit bir yapıya sahip olmaktan daha çok dinamik ve sürekli hareket halinde olan bir niteliğe sahip olurken gerek verinin üretilme hızı ve gerekse tüketilme hızı çok yüksek boyutlara ulaşmıştır (Wang ve He, 2016, s. 27). Güncel verilerine göre dünya genelinde internet kullanıcı sayısının 5,6 milyarı aşarak önemli bir eşiği geçtiği görülmektedir. 2018 yılına kıyasla küresel internet kullanımındaki artış %40'ın üzerine çıkmıştır. Bugün dünya nüfusunun yaklaşık %70'i tekil mobil cihaz kullanıcısı haline gelmiş olup, aktif sosyal medya kullanıcı sayısı ise hızlı yükselişini sürdürerek 5,2 milyarın üzerine ulaşmıştır. (DataReportal, 2026; We Are Social, 2025)

1.3. Çeşitlilik

Sosyal medya mesajları, web siteleri, kredi kartı harcamaları, borsa hareketleri, sensör verileri, CRM dosyaları, imajlar, videolar vb. tüm unsurlar, büyük veriyi besleyen birbirinden farklı formatlardaki verilerdir. Veriler; yapısal, yarı yapılandırılmış ve yapılandırılmamış olarak üç gruba ayrılırken güncel araştırmalara göre yapılandırılmamış veriler dünyadaki tüm verilerin yaklaşık %80-90'ını oluşturmaktadır. Bu oran, yapısal verilerin toplam içinde yalnızca küçük bir kısmı kapladığını göstermektedir (Racickas, 2026).

1.4. Doğrulama

Doğrula kavramı, verinin doğruluğu, güvenilirliği ve tutarlılığına işaret etmektedir. Veri çeşitliliği ve kaynak sayısının hızla artması, özellikle verinin doğruluğu ve kalite kontrolüne ilişkin belirsizlikleri de beraberinde getirmektedir. Bu kapsamda büyük veri analitiği, gelişmiş YZ ve makine öğrenmesi teknikleri ile veri güvenilirliğinin artırılması ve hatalı verinin ayıklanmasına yönelik önemli çözümler sunmaktadır (Aydoğan, 2019, s. 84; Marr, 2016).

1.5. Değer

Büyük verinin üretim ve işleme aşamalarından sonra ilgili kurum için de artı bir değer yaratması önem arz etmektedir (Şimşek Gürsoy, 2017, s. 73). Örneğin, bilgi merkezleri sadece okuyucularının ödünç aldığı kitapları değil aynı zamanda sosyal medya üzerinden o kitaba ilişkin yapmış olduğu yorumları da dikkate almalıdır. Büyük verilerin evrimi organizasyonlarda ve işletmelerde bir devrime yol açabilse de yukarıda bahsedilen beş ölçüt, verileri verimli bir şekilde işlemek ve analiz etmek için araçlar ve mekanizmalar bulma ihtiyacını beraberinde getirdi. Bu tür teknikler genel olarak Büyük Veri Analitiği olarak adlandırılmaktadır.

1.6. Büyük Veri Kaynakları

İnternet kullanıcılarının sayısının her geçen gün artmasına paralel olarak günlük yaşamda var olan birçok hizmetin dijital ortama taşınması kişisel verilerin sayısallaştırılması ve depolanmasını hızlandırmıştır. Bu süreçte müşteri ilişkileri yönetim sistemlerinde toplanan veri hacmi önemli ölçüde artmıştır. Sosyal ağ kullanımının yaygınlaşması, konum bilgisi depolayan sistemlerin çeşitlenmesi ve akıllı sensörlerin kullanım alanlarının genişlemesiyle birlikte gerçek dünyaya ait verilerin dijital ortama aktarılması hız kazanmış bunun sonucunda her geçen dakika üretilen büyük veri miktarı katlanarak artmıştır (Selvi, 2016). Bugün geline nokta büyük veriyi oluşturan başlıca kaynakları şu şekilde sınıflandırmak mümkündür (Selvi, 2016; Aktan, 2018; Ohlhorst, 2013):

- **Sağlık Sektörü:** Sağlık alanında son yıllarda yaşanan gelişmeler doğrultusunda tüm raporlama, görüntüleme ve tahlil sonuçları elektronik ortama aktarılarak ve ilgili kullanıcıların hizmetine sunulmaktadır. Bu gelişmelerle birlikte, hastalar verilerine istedikleri anda erişebilirken doktorlar da hastalarının durumu elektronik ortamdan kontrol edebilmektedir. Ayrıca bu veriler halk sağlığının gözlemlenmesi ve günümüzde olduğu gibi salgın hastalıkların seyrinin takibi için yoğun olarak kullanılmaktadır.
- **Devlet Kuruluşları:** Devlet mekanizması içerisinde yer alan birçok kuruluş; enerji kullanımı, nüfus sayımı, kanunsal yaptırımlara ilişkin verileri, bütçe raporları, seçim sonuçları gibi birçok alandan derlenen veriyi sayısal ortama aktararak erişime açmaktadır.

- **Bankalar:** Günümüzde bankalar tüm hizmetlerini sayısal ortamda yürütmektedir. Bu hizmetler neticesine elde edilen müşteri hesap bilgileri, hesaplara ilişkin hareketlilik verileri gerek şubelerden ve gerekse internet üzerinden gerçekleşen işlemler devasa bir veri hacmi oluşturmaktadır.
- **Enerji, Haberleşme, Lojistik, Perakendecilik:** Haberleşme sırasında ortaya çıkan veriler, lojistik, taşımacılık, perakendecilik, endüstriyel alanlarda yoğun olarak kullanılmaya başlanan GPS alıcı-vericileri, RFID etiket okuyucularından ve değişik kaynaklardan alınan sensör verilerinin miktarı her geçen gün artmaktadır.
- **Sosyal Medya:** Sosyal ağlar kullanıcılarının paylaşmış oldukları metin, video, resim, fotoğraf, ses kaydı gibi çok miktarda veri depolanıp işlenmektedir.
- **Eğlence Medyası:** Gazete, kitap, dergi, radyo, televizyon, müzik, film ve oyun gibi çok geniş bir yelpazede hizmet vermekte olan bu mecra özellikle son yıllarda yoğun bir şekilde sayısal kayıt üretim ve dağıtım yapmaktadır. Gerçekleşen bu süreçlerin sonucunda yüksek miktarda veri ortaya çıkmaktadır.

1.7. Büyük Veri Analitiği

Son dönemde gerek iş dünyasında gerekse akademik alanda büyük veri analitiğine yönelik ilgi önemli ölçüde artmıştır. Literatürde büyük veri analitiği; “yönetim devrimi”, “inovasyon, rekabet ve üretkenlik için bir sonraki sınır” ve “geleceğin iş fırsatlarını geliştiren mavi okyanus” gibi farklı yaklaşımlarla tanımlanmaktadır (McAfee vd., 2012; Manyika vd., 2011). Büyük veri analitiği, farklı türlerdeki içerikleri barındıran geniş ve karmaşık veri kümelerini işlemek amacıyla paralel ve analitik tekniklerin kullanılmasını ifade etmektedir. Bu araçlar sayesinde geleneksel veri tabanı yöntemleriyle işlenmesi güç olan, çok hızlı değişim gösteren ve büyük hacimli yapısal, yarı-yapısal ve yapısal olmayan verilerden anlamlı bilgi üretilmektedir (Aktan, 2018).

En genel tanımıyla büyük veri analitiği, karar verme süreçlerinde yol gösterici bilgilerin elde edilmesi amacıyla büyük veri kümelerinin analiz edilmesinde kullanılan teknikler bütünüdür (Gandomi ve Haider, 2015, s. 140). Analizin temel ilkesi, veriyi işlenebilir boyutlara bölerek parçaların dağıtık sistemler üzerinde işlenmesi ve ardından sonuçların bir araya getirilmesidir. Bu amaca yönelik geliştirilen bazı sistemler ise aşağıdaki gibi sıralanabilir.

1.7.1. Hadoop

Hadoop, bir bilgisayardan başlayarak binlerce bilgisayar üzerine dağıtılabilen büyük veri kümelerini işlemek amacı ile Java ile geliştirilmiş yazılım üst çatısıdır. Bu uygulamalarda genellikle web üzerinde kullanılabilen ve çoğunlukla açık uygulama programlama arayüzleri vasıtasıyla açık kaynak kodlu veriler kullanılmaktadır. Hadoop özellikle veri madenciliği, öngörü analizi, makine öğrenimi gibi alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Hadoop üzerinden yarı yapılandırılmış ve yapılandırılmış veri analizleri yapılabildiğinden dolayı kullanıcılara veri toplamak, işlemek, analiz etmek için veri ambarlarından ve ilişkisel veri tabanlarından daha fazla seçenek sunmaktadır (Turan Çelik, 2019).

Hadoop, sıradan sunuculardan oluşan bir küme üzerinde büyük verileri işlemek amacıyla geliştirilen HDFS olarak adlandırılan bir dağıtık dosya sistemi ile MapReduce özelliklerini bir araya getiren açık kaynak kodlu bir kütüphanedir (Takcı ve Baktır, 2018, s. 125). Bugün gelinen noktada Hadoop teknoloji geliştiren ve büyük veri üzerinde çalışma yapan araştırmacı ve kurumunun en çok tercih ettiği yapı durumundadır.

78

1.7.2. Spark

Spark, büyük miktarda veriyi işlemek ve analiz etmek için kullanılan bir bellek kümesi hesaplama çerçevesidir. Uygulama geliştiricilerinin büyük veri setlerini işlemek için sunucu kümelerinde merkezi işlem birimi (CPU), bellek ve depolama kaynaklarını kolaylaştıran basit bir programlama arabirimi sağlar (Fişek, 2019, s. 19; Guller, 2015). 2009 yılında UC Berkeley'in AMPLab'da geliştirilmiş ve 2010 yılında açık kaynaklı bir Apache projesi olarak yayınlanmıştır. Apache Spark, ortaya çıktığı günden bu yana geniş kullanım alanı bulan, hızlı hesaplama üzerine tasarlanmış bir küme bilgi işleme teknolojisidir. Spark'ın en temel özelliği, bellek içi işlem kapasitesiyle uygulamaların işleme hızını önemli ölçüde artırmasıdır. Ayrıca toplu iş uygulamaları, yinelemeli algoritmalar, etkileşimli sorgular ve gerçek zamanlı veri akışı gibi çok çeşitli iş yüklerini desteklemek üzere tasarlanmıştır (Aydoğan, 2019, s. 15-17; Stoica, 2014).

2. KÜTÜPHANELER VE BÜYÜK VERİ

Kütüphaneler, çeşitli kullanıcı türleri için bilgi kaynaklarının toplanması, depolanması, organize edilmesi, korunması ve bunlara erişim sağlanması üzerine çok boyutlu bir odaklanma geçmişine sahiptir. Tarihsel süreç içerisinde odaklanılan boyutlara günümüzde elektronik ortam da ilave olmuş ve tüm süreçler kökten bir değişime uğrarken yaşanan bu değişim beraberinde yeni imkanlar ve fırsatlar da getirmiştir. Bunlardan en önemlilerinden birisi de büyük verinin kütüphanelerde kullanılmaya başlaması olmuştur. Büyük verinin kütüphanelerde kullanılmaya başlamasıyla birlikte birtakım avantajlar yaratabileceği görüşü zaman içerisinde dile getirilmeye başlandı. Romero (2018) çalışmasında büyük veriden yararlanarak kütüphane hizmetlerinin geliştirilmesi için dört temel adımdan bahsetmektedir. Bu adımları aşağıdaki biçimde sıralamak mümkündür:

- **Kullanıcı deneyimlerinden yararlanarak hizmetlerde iyileştirmeler yapılabilir:** Günümüz bir algoritma dünyası ve bu günlerde alışkanlıklarımız, satın almalarımız veya ilgi alanlarımıza yönelik öneriler sunulmasını kullanıcı davranışlarının belirlenmesinde önemli bir etken olmaktadır. Örneğin müzik akış hizmeti veren Spotify, kullanıcılarının kişisel zevklerine uygun yeni müzik önermek için büyük veri ve yapay zeka uygulamalarından yararlanmaktadır. Kütüphaneciler de bu teknolojiyi kullanarak kullanıcı profillerini çıkartabilir, profillerine yönelik kitap, dergi, makale, yazar, müzik, film gibi önerilerde bulunabilirler. Ayrıca büyük veri ve yapay zekayı kullanarak kütüphane veri tabanlarında araştırma yapan kullanıcılara anında öneriler sunarak kullanıcı memnuniyetini artırabilirler (Romero, 2018).
- **Büyük veri verimliliğinin ve öngörünün artmasında önemli bir fark yaratabilir:** Kütüphaneler sınırlı imkan ve bütçelerle mümkün olduğunca geniş bir kullanıcı kitlesine hizmet vermeye çalışmaktadır. Kütüphane yöneticileri ve kütüphaneciler büyük veriyi kullanarak kullanımın yoğun olduğu saatleri, en çok okunan kitapları ve trendleri hızlı bir biçimde analiz ederek kullanıcılarına ilişkin daha detaylı bilgi edinebilirler. Edinilen bu bilgiler daha sonra satın alma kararlarını verirken kaynakların daha etkin biçimde kullanılması için yol gösterici olacaktır (Doğan ve Arslantekin, 2023; Romero, 2018).
- **Büyük veri ağları potansiyel siber saldırılardan koruyabilir:** Siber suçların her geçen gün artmasıyla birlikte, kütüphaneler de barındırdıkları dijital kaynaklar

ve sunucu altyapıları açısından potansiyel hedefler haline gelmektedir. Bu nedenle kütüphane yöneticileri kütüphane sunucularında güçlü güvenlik önlemleri almalı, ağ trafiği koruması, güncel güvenlik yamaları, erişim kontrolü ve şifreleme gibi temel tedbirleri uygulamalıdır. Büyük veri ve YZ teknolojileri, anormal ya da olağan dışı etkinlikleri gerçek zamanlı olarak algılamak için önemli veriler sunmaktadır. Makine öğrenimi tabanlı tehdit tespit sistemleri, sunucu logları ve kullanıcı davranış verilerini analiz ederek potansiyel saldırıları, bilinmeyen zararlı hareketleri ya da şüpheli erişimleri otomatik olarak değerlendirebilir. Böyle bir YZ destekli siber savunma yaklaşımı, kütüphanelerin hem dijital varlıklarını korumasına hem de olağanüstü durumlarda hızlı müdahale kabiliyeti geliştirmesine imkân tanımaktadır. Bu tür yaklaşımlar siber güvenlikte YZ'nin hem savunma hem saldırı aracı olarak kullanılabilmesine dair inançları artırmaktadır (Schmitt, 2023; Romero, 2018).

- **Kütüphanecilerin bilgi arama ve bulma becerilerini geliştirme.** Kütüphanecilik mesleğinin temel sorumluluklarından biri kullanıcıların talep ettiği bilgi ve belgelere en kısa sürede ve yüksek doğrulukla erişimini sağlamaktır. (Doğan 2015, s. 26). Doğru ve ilgili bilgiye erişim sürecini giderek karmaşıktır. Bu zorlayıcı ortamda büyük veri analizi ve YZ uygulamaları, kütüphanecilere aradıkları bilgiye çok daha kısa sürede ve kesinlik derecesi yüksek bir şekilde ulaşma imkânı sunarak bilgi erişiminde kayda değer bir üstünlük sağlamaktadır (Chen ve Zhang, 2014; Tella ve Kadri, 2021; Takcı ve Baktır, 2018).

80

2.1. Büyük Verinin Kütüphanelerde Kullanımı

Büyük veri günümüzde yalnızca kullanıcıların demografik özelliklerini değil aynı zamanda onların öznitelik verilerini, beğenilerini ve beğenmediklerini de toplamak ve analiz etmek için kullanılırken kütüphaneler için zengin veri kümelerinin derlenmesine olanak tanımaktadır. Daha geniş bir perspektiften bakıldığında yapılandırılmış ve yapılandırılmamış verilerin büyük veri analitiği aracılığıyla işlenmesi, kütüphanelerin kullanıcılar tarafından talep edilen hizmetleri daha iyi anlamalarına yardımcı olmaktadır. Böylece mevcut kullanıcı memnuniyetinin artırılması ve yeni kullanıcılara ulaşılması mümkün olabilmektedir (Tella ve Kadri, 2021, ss. 15-16). Büyük veri kavramının öneminin giderek artmasıyla birlikte kütüphanelerde bu teknolojinin kullanımına ilişkin

farklı uygulama alanlarının ortaya çıktığı görülmektedir. Bu uygulamaları aşağıdaki biçimde detaylandırmak mümkündür.

2.1.1 Karar Verme İçin Kullanım

Günümüz bilgi yönetiminde büyük veri analizi, karar verme süreçlerinin merkezinde yer almaktadır. Kütüphaneler, kaynakların kullanıcılar tarafından daha etkin ve verimli kullanılması amacıyla arama sonuçlarının iyileştirilmesi ve daha yüksek kesinlikte kişiselleştirilmiş öneriler sunulması hedefleri doğrultusunda işbirlikçi veri madenciliği tekniklerinden ve metin analitiği yöntemlerinden aktif olarak faydalanmaktadırlar. Bu tür yenilikçi yaklaşımlar, kütüphane kaynaklarının kullanım verimliliğini artırmanın yanı sıra kullanıcı memnuniyeti düzeyini de önemli ölçüde yükseltmektedir (Tella ve Kadri, 2021, s. 17-18).

2.2. Kaynak Paylaşımı

Büyük veri uygulamaları, kütüphaneler arası iş birliklerinde kayda değer değişimleri beraberinde getirmiştir. Özellikle koleksiyon yönetimi, ödünç verme ve kaynak paylaşımı süreçlerinde büyük veri analitiği sayesinde çözüm yolları geliştirilmektedir. Kullanıcıların erişim talepleri ve kullanım alışkanlıklarının sistematik analizi, hangi kaynaklara yönelik talebin daha yoğun olduğunu ortaya koyarak kütüphaneler arası paylaşım ağlarının etkinliğini maksimize etme imkânı sunmaktadır (Tenopir vd., 2014). Büyük veri destekli sistemler ayrıca dijital kaynak paylaşımı süreçlerine de önemli katkılar sağlamaktadır. E-kitaplar, elektronik dergiler ve veri tabanları gibi kaynaklara ait erişim istatistiklerinin analizi, lisans anlaşmalarının optimize edilmesini mümkün kılmakta ve böylece kütüphanelerin kullanıcılarına daha geniş bir dijital içerik yelpazesi sunması kolaylaşmaktadır (Corrall vd., 2013). Bunun yanı sıra ulusal ve uluslararası düzeydeki kütüphane konsorsiyumları büyük veri analizlerinden yararlanarak ortak koleksiyon geliştirme stratejileri belirlemektedirler. Bu stratejiler hem maliyetleri düşürmekte hem de kaynakların daha adil ve dengeli bir biçimde dağıtılmasını sağlamaktadır (Li vd., 2019).

2.3. Hizmetlerin Kişiselleştirilmesi

Büyük veri teknolojileri, kütüphane hizmetlerinin kişiselleştirilmesinde ve kullanıcı odaklı bir yaklaşımla sunulmasında dikkate değer görevler üstlenmektedir. Kullanıcıların arama geçmişleri, ödünç alma eğilimleri ve dijital içerik etkileşimleri gibi davranışsal

veriler sistematik olarak analiz edilmekte bu analizler neticesinde bireylerin spesifik ilgi alanlarına göre özelleştirilmiş hizmetlerin sunulması mümkün hale gelmektedir. Optimizasyon sayesinde kütüphane kullanıcıları bilgiye daha hızlı erişmekte ve verimlilik önemli ölçüde artmaktadır. Ayrıca, büyük veri altyapısıyla desteklenen öneri sistemleri, kullanıcıların önceki tercihleri ile benzer profillere sahip kullanıcıların davranışsal korelasyonları üzerinden yeni kaynaklar önererek genel kullanıcı deneyimini zenginleştirmektedir (Farney, 2014; Tella ve Kadri, 2021). Bu tür uygulamalar ticari dijital platformlarda yaygın olarak kullanılan kişiselleştirilmiş öneri modellerinin kütüphane kaynak yönetimi hizmetlerine başarıyla uyarlanmış bir örneğini teşkil etmektedir.

Kütüphane hizmetlerinin kişiselleştirilmesi yalnızca kaynak erişimi ile sınırlı kalmayıp eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin bireysel gereksinimlere uyarlanmasını da kapsamaktadır. Bu bağlamda özellikle akademik kütüphaneler, öğrencilerin kayıtlı oldukları dersler, bölümler ve spesifik araştırma ilgi alanları doğrultusunda bilgi okuryazarlığı eğitimlerini modüler bir yapıda şekillendirebilmektedirler. Bu yaklaşım ise kişiselleştirme stratejilerine önemli bir örnek teşkil etmektedir (Li vd., 2019, s. 28; Tella & Kadri, 2021, s. 17). Yukarıda temellendirilen görüşler bağlamında büyük veri analizine dayandırılan kişiselleştirilmiş kütüphane hizmetleri, kullanıcı memnuniyetini kayda değer ölçüde artırmaktadır. Tasarlanan yeni modeller, kullanıcıların bilgiye erişimini kolaylaştırırken kütüphanelerin değişen kullanıcı beklentilerine uyum sağlamasına da katkı sunmaktadır.

2.4. Koleksiyon Geliştirme ve Yönetimi

Büyük veri uygulamaları, kütüphanelerde koleksiyon geliştirme ve yönetim süreçlerini köklü şekilde dönüştürmektedir. Geleneksel koleksiyon geliştirme, genellikle kullanıcı talepleri, bibliyografik listeler ve bütçe imkânları doğrultusunda yürütülürken günümüzde büyük veri analitiği sayesinde kullanıcı davranışları, erişim istatistikleri ve eğilimler derinlemesine incelenerek daha isabetli kararlar alınabilmektedir (Zhao, 2015). Örneğin, kullanıcıların ödünç alma sıklıkları, elektronik kaynak erişim verileri ve hatta çevrimiçi platformlardaki etkileşimleri, kütüphanelerin hangi kaynaklara daha çok yatırım yapması gerektiğini göstermektedir (Corrall vd., 2013). Bu sayede hem kaynak israfının önüne geçilmekte hem de kütüphane bütçeleri daha etkin kullanılmaktadır.

Büyük veri analitiği, kütüphanelerde dinamik koleksiyon yönetimini olanaklı kılmaktadır. Kullanıcı ihtiyaçlarının zamansal değişim göstermesi nedeniyle sürekli güncellenen veri analizleri, kütüphanelere koleksiyonlarını esnek bir biçimde yeniden düzenleme yeteneği sunar. Bu yaklaşım özellikle dijital kütüphane bağlamında yeni yayımlanan kaynaklara hızla erişim sağlama, az kullanılan materyallerin ayıklanması ve bireysel kullanıcı gereksinimlerine uygun içeriklerin ön plana çıkarılması süreçleri açısından öneme sahiptir (Tenopir, 2013). Bunun yanında ortak koleksiyon geliştirme süreçlerinde büyük veri, farklı kütüphaneler arasındaki iş birliğini güçlendirmektedir. Paylaşılan kullanım istatistikleri, hangi kaynakların merkezi bir şekilde satın alınması gerektiğini, hangilerinin kurumlar arası erişimle daha verimli kullanılabileceğini ortaya koymaktadır (Dempsey vd., 2014).

2.5. İnovatif Bilgi Hizmetleri

İnovatif bilgi hizmetleri, kütüphanelerin geleneksel bilgi depolama rollerinden sıyrılarak veri odaklı, kullanıcı merkezli ve proaktif stratejik merkezlere dönüşmesini kapsayan bir süreçtir (Borgman, 2015, s. 275). Büyük veri analitiği, inovasyon, verimlilik ve büyüme için itici bir güç sağlayarak kütüphanelere yeni iş modelleri geliştirme ve mevcut hizmetleri kişiselleştirme olanağı tanır (McKinsey Global Institute, 2011, s. 2). Bu kapsamda kütüphaneler, kullanıcıların arama geçmişlerini, ödünç alma alışkanlıklarını ve dijital içerik etkileşimlerini analiz ederek Spotify benzeri algoritmalarla kişiye özel kitap, makale ve multimedya önerilerinde bulunabilmektedir (Romero, 2018, s. 276). Yapılandırılmış ve yapılandırılmamış verilerin analiziyle sunulan bu inovatif hizmetler, kütüphanelerin dijital çağda daha rekabetçi hale gelmesini ve kullanıcı memnuniyetini en üst düzeye çıkarmasını sağlamaktadır (Tella ve Kadri, 2021, s. 16).

2.6. Stratejik Planlama ve Karar Destek

Stratejik planlama, kütüphane ve bilgi merkezlerinin gelecekteki hedeflerini belirleyerek bu amaçlara ulaşmak için gerekli kaynakların rasyonel bir şekilde tahsis edilmesi sürecini kapsayan sistematik bir yöntemler bütünüdür (Byars, 1987, s. 8; Turan Çelik, 2019, s. 25). Kütüphane yönetimleri, kurumun misyon ve vizyonunu oluştururken içsel güçlü/zayıf yönleri ile dış çevreden gelen fırsat ve tehditleri analiz ederek uzun vadeli kararların altyapısını kurar (David, 1986, s. 13-14; Dinçer, 2013, s. 39). Büyük veri analitiği sayesinde yöneticiler, farklı kaynaklardan elde edilen verileri değerlendirerek

daha bilinçli ve kanıta dayalı kararlar alabilmektedir. (Kara, 2018, s. 27; Turan Çelik, 2019, s. 88-89). Karar destek sistemleri, büyük veriden elde edilen yüksek kaliteli ve anlamlı bilgileri kullanarak yöneticilerin sezgisel yaklaşımlar yerine kanıta dayalı karar alma süreçlerinde deneyimlerin yanında nesnel verilerin de kullanılmasını sağlamaktadır (Arslantekin, 2003, s. 372; Turan Çelik, 2019, s. 51). Özellikle; derme geliştirme, bütçe yönetimi ve kullanıcı ihtiyaçlarının önceden tahmin edilmesi (tahminleme) gibi kritik operasyonel süreçlerde büyük verinin karar destek mekanizmalarına entegrasyonu, kütüphanelerin hizmet kalitesini artırarak Kütüphane 4.0 modeline dönüşümünde hayati bir rol oynamaktadır (Noh, 2015).

2.7. Yenilikçi Ortaklıklar ve Ekosistem Yaklaşımı

Büyük veri, kütüphanelerin yalnızca kullanıcılarla değil aynı zamanda akademik kurumlar, araştırma merkezleri, yayınevleri ve teknoloji sağlayıcılarla yeni işbirlikleri geliştirmesine de katkı sağlarken açık bilim, açık erişim ve veri yönetimi hizmetleri gibi yenilikçi girişimlerin hızla yaygınlaşmasına zemin hazırlamaktadır (Tenopir vd., 2014). Büyük veri, kütüphanelerin geleneksel hizmet sunum biçimlerini dönüştürerek daha yenilikçi, kullanıcı merkezli ve veri odaklı hizmetler geliştirmesine katkıda bulunmaktadır. Böylece kütüphaneler sadece bilgi sağlayıcı değil, aynı zamanda inovasyon merkezleri olarak da konumlanmaktadır.

84

2.8. Büyük Verinin Kütüphanelerde Uygulanmasında Karşılaşılan Sorunlar

Büyük verinin kütüphanelere entegrasyonu, Kütüphane 4.0 olarak adlandırılan akıllı ve veri odaklı hizmet modellerine geçiş için büyük bir fırsat sunsa da bu süreçte kütüphaneler; teknolojik, etik, yönetsel ve insan kaynağı odaklı pek çok karmaşık sorunla karşı karşıya kalabilmektedir (Ahmad vd., 2019). Bu sorunları aşağıdaki biçimde sıralamak mümkündür.

2.8.1. Teknolojik ve Altyapısal Zorluklar

Büyük verinin en temel zorluğu, devasa hacim, hız ve çeşitliliğe sahip olan veri yığınının analiz edilmesinde mevcut geleneksel bilgi sistemlerini yetersiz kılmasıdır. (Garoufallou, E., ve Gaitanou, 2021). Mevcut kütüphane veri tabanı yönetim sistemleri, yapılandırılmamış (metin, ses, video vb.) ve hızla akan verileri depolama, işleme ve analiz etme kapasitesine sahip değildir (Li vd., 2019). Ortaya çıkan bu durum kütüphaneleri, yüksek maliyetli sunucu yatırımlarına, geniş bant genişliğine ve bulut bilişim gibi yüksek

performanslı bilişim altyapılarına yönelmekte, ancak bu teknolojilerin kurulumu ve bakımı kütüphaneler için ciddi bir finansal yük oluşturmaktadır (De Mauro vd., 2016; Li vd., 2019; Sivarajah vd., 2017).

2.8.2. Veri Yönetimi, Kalite ve Standartlaşma Sorunları

Büyük verinin çeşitlilik özelliği, verilerin metin, ses, video ve sosyal medya kayıtları gibi yapılandırılmamış formatlarda olmasına neden olurken verilerin organize edilmesini ve analizini oldukça güçleştirir. Literatürde, büyük veri için resmi ve evrensel bir üst veri standardının bulunmaması, verilerin erişilebilirliğini ve yönetimini karmaşıklaştıran en önemli sorunlardan biri olarak vurgulanmaktadır. Ayrıca, kirli veri olarak adlandırılan eksik, yanlış veya yanıltıcı verilerin ayıklanması, rasyonel kararlar alabilmek adına zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. (Akın, 2019; Garoufallou, E., & Gaitanou, 2021).

2.8.3. Güvenlik, Mahremiyet ve Etik Kaygılar

Büyük veri sistemleri, bireylerin faaliyetleri ve tercihleri hakkında devasa miktarda hassas bilgi toplayabildiği için veri mahremiyeti ve sahipliği konuları en ciddi etik sorunlar olarak öne çıkmaktadır. Kütüphanelerin sunduğu açık erişim olanakları ile kullanıcı verilerinin korunması arasındaki paradoks, güvenlik risklerini de beraberinde getirmektedir. Siber saldırganlar için hedef haline gelen bu devasa veri bankalarının güvenliğinin sağlanması ve kişisel verilerin korunması, kütüphaneciler için hem yasal hem de ahlaki bir sorumluluktur (Tella ve Kadri, 2021; Zhan ve Widen, 2018; Zhan ve Widen 2019).

2.8.3.1. Mahremiyet

Kütüphaneler, kullanıcıların arama geçmişleri, ödünç alma kayıtları ve dijital içerik etkileşimleri gibi hassas bilgileri içeren devasa veri setlerine sahiptir. Özellikle e-kitap okuma cihazları ve mobil uygulamalar üzerinden toplanan veriler, bireysel okuma eylemini izlenebilir bir sürece dönüştürmektedir. Bu durum, kullanıcı tercihlerinin belirlenmesini sağlarken kimlik bilgilerinin sızması veya kullanıcıların ilgi alanlarından yola çıkarak fişlenmesi gibi mahremiyet ihlali risklerini de beraberinde getirmektedir (Doğan, 2015, s. 55).

2.8.3.2. Güvenlik

Büyük veri sistemleri, kötü niyetli düğümler ve siber saldırganlar için cazip birer hedef haline gelmiştir. Dağıtık bir mimaride çalışan veri havuzlarında tek bir noktanın ele geçirilmesi tüm sistemin güvenliğini tehlikeye atabilmektedir. Güvenlik risklerinin yanı sıra doğrulama bileşeni, verinin gürültüden arındırılmış olması ve doğru kişiler tarafından görülebilir kalması açısından stratejik bir öneme sahiptir (Dülger, 2016, s. 506). Ayrıca kirliliği veri olarak adlandırılan eksik veya yanlış verilerin ayıklanamaması, kütüphane yönetiminin hatalı stratejik kararlar almasına yol açabilmektedir (Takcı ve Baktır, 2018, s. 128).

2.8.3.3. Etik Kaygılar

Büyük veri etiği kütüphanecilik bağlamında; kimlik, mahremiyet, mülkiyet ve itibar olmak üzere dört temel boyutta tartışılmaktadır (Doğan, 2015, s. 57). Bu süreçte algoritmaların neyin uygun ve önemli olduğunu belirleme gücü, algoritmik otorite kavramını gündeme getirmiştir. Arama motorları ve öneri sistemleri, sadece tarafsız işlem yapan makineler değil aynı zamanda toplumsal gerçekliği inşa eden sosyo-epistemolojik makinalar olarak hareket etmektedir (Şahin, 2019, s. 70). Gelişen teknolojiye paralel olarak kütüphanecilerin, kullanıcıları veri ihlalleri konusunda eğiten ve veri etiği süreçlerini yöneten veri danışmanları rollerini üstlenmeleri gerekmektedir (Obasola, 2019, s. 29).

86

2.8.4. Yetkin Personel Sorunları

Büyük veri teknolojilerinin başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için teknik becerilere sahip yetişmiş personel hayati öneme sahiptir. Ancak pek çok kütüphaneci; veri madenciliği, istatistik, bilgisayar programlama (Hadoop, NoSQL vb.) ve veri görselleştirme araçları konusunda yeterli yetkinliğe sahip değildir. Literatürde beceri boşluğu olarak tanımlanırken kütüphanelerin büyük veri projelerine etkin katılımını sınırlayan en temel faktörlerden biridir. Kütüphanecilerin, veri kütüphanecisi rollerine evrilmeleri ve bu doğrultuda yeniden beceri kazanmaları önem arz etmektedir (Obasola, 2019; Variant Anna ve Mannan, 2020).

Yukarıda belirtilen nedenlerle kütüphanecilerin büyük veri analitiği ve veri okuryazarlığı becerilerini geliştirmeleri artık bir zorunluluktur. Böylece hem büyük veri setleri doğru yorumlanacak hem de kullanıcılara veriye dayalı çalışmalarında etkileşimli bir rehberlik sağlanacaktır. Aksi takdirde mevcut yetersizlikler, kütüphanelerin büyük veri süreçlerine katılımını sınırlayabilmektedir. Bu tip sınırları ortadan kaldırabilmek amacıyla Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kütüphanecilik okulları ve Birleşik Krallık'taki ilgili kuruluşlar, bilgi bilimcilerini veri bilimi, sistem analizi, veri madenciliği, programlama ve YZ gibi alanlarda gerekli becerilerle donatmayı hedefleyen kapsamlı eğitim programları geliştirdikleri dikkat çekmektedir.

2.9. Büyük Verinin Geleceğe Yönelik Kütüphane Hizmetlerine Etkisi

Mevcut eğilimler, büyük veri uygulamalarının gelecekte kütüphane hizmetlerinde daha yaygın bir kullanım alanı bulacağını göstermektedir. Öncelikle kullanıcı davranışlarının detaylı biçimde analiz edilmesi sayesinde kütüphaneler, kişiselleştirilmiş öneri sistemleri ve bireyselleştirilmiş bilgi erişim hizmetleri sunarak kullanıcı deneyimini zenginleştirecektir (Gandomi ve Haider, 2015; Tella ve Kadri, 2021).

Koleksiyon yönetimi açısından veri analitiği hangi kaynakların daha fazla kullanılacağını öngörerek koleksiyon geliştirme süreçlerinde maliyetlerin azaltılmasına ve kaynakların daha verimli kullanılmasına katkı sağlayacaktır (Zhao vd., 2019). Ayrıca büyük veri tabanlı YZ ve makine öğrenmesi uygulamaları, kataloglama, sınıflama ve bilgi erişim süreçlerinin otomasyonunu hızlandıracak böylece kütüphaneciler daha katma değerli işlere odaklanabilecektir.

Toplumsal boyutta ise kullanıcı verilerinden elde edilen analizler, kütüphanelerin toplumun bilgi ihtiyaçlarını daha iyi anlamasını ve bu doğrultuda eğitim, araştırma ve kültürel etkinliklerde daha etkin rol üstlenmesini sağlayacaktır (Karaboğa, 2020; Manyika vd., 2011). Ancak kişisel verilerin artan ölçüde işlenmesi, gelecekte kütüphane hizmetlerinde veri güvenliği, gizlilik ve etik ilkelerin daha güçlü biçimde tartışılmasını da zorunlu kılacaktır (McAfee vd., 2012).

SONUÇ

Literatürde yer alan çalışmalar birlikte değerlendirildiğinde, büyük verinin kütüphane hizmetlerinin dijital dönüşümünde giderek daha belirleyici bir rol üstlendiği görülmektedir. Araştırmalar, büyük veri teknolojilerinin kullanıcı davranışlarının daha

ayrıntılı analiz edilmesine, hizmetlerin kullanıcı gereksinimlerine göre şekillendirilmesine ve koleksiyon geliştirme ile yönetim süreçlerinin daha verimli yürütülmesine katkı sağladığını ortaya koymaktadır. Ayrıca büyük veri uygulamalarının, kütüphanelerin sunduğu hizmetlerin çeşitlenmesine destek olarak araştırma ve öğrenme faaliyetlerinde daha etkin bir rol üstlenmelerine olanak tanıdığı anlaşılmaktadır.

Bununla birlikte, büyük verinin kütüphane hizmetlerine entegrasyonu bazı önemli sorumlulukları da beraberinde getirmektedir. Özellikle veri güvenliğinin sağlanması, kullanıcı mahremiyetinin korunması ve etik ilkelere uygun veri yönetimi süreçlerinin oluşturulması, bu dönüşüm sürecinin temel gereklilikleri arasında yer almaktadır. Dolayısıyla büyük veri uygulamalarının sürdürülebilir ve güvenilir biçimde kullanılabilmesi, yalnızca teknolojik altyapının güçlendirilmesine değil, aynı zamanda etik ve yönetsel çerçevenin de geliştirilmesine bağlıdır.

Elde edilen bulgular doğrultusunda şu önerileri sıralamak mümkündür:

- Kütüphaneler, büyük veri uygulamalarını sadece teknik bir araç olarak değil kurumsal stratejilerinin ayrılmaz bir parçası olarak ele almalıdır.
- Büyük veri analitiği süreçlerinde kullanıcı verilerinin korunması için güçlü güvenlik politikaları ve etik çerçeveler oluşturulmalıdır.
- BBY bölümlerinin müfredatlarını zorunlu ders kategorisinde, büyük veri ve yapay zeka dersleri eklenmesi yararlı olacaktır.
- Üniversiteler, araştırma merkezleri ve teknoloji sağlayıcılarıyla yapılacak ortak projeler, kütüphanelerin büyük veri kapasitesini arttıracaktır.
- Büyük veri analizinden elde edilen bulgular, hizmetlerin kullanıcı beklentilerine göre yeniden tasarlanması için kullanılabilir olacaktır.
- Büyük veri teknolojilerinin uzun vadede sürdürülebilir şekilde kullanılabilmesi için maliyetleri azaltmaya yönelik olarak açık kaynak yazılımlar tercih edilmelidir.
- Kütüphane 4.0 mimari tasarımı için YZ entegrasyon modelleri ve büyük veri uygulamalarının BBY bölümlerinin müfredatlarına adapte edilmesi geleceğin kütüphanecilerinin yetiştirilmesinde yararlı olacaktır.

- Kütüphaneler, büyük veri odaklı Kütüphane 4.0 altyapılarını kurarken insanı ve toplumsal faydayı merkeze alan Kütüphane 5.0 vizyonunu da göz ardı etmemelidir.
- Teknolojik dönüşüm, kütüphanecinin rolünü azaltmak için değil onların yetkinliklerini YZ iş birliğiyle daha kişiselleştirilmiş ve etik hizmetlere dönüştürmek amacıyla kullanılmalıdır.

Kütüphanelerin değişen kullanıcı beklentilerine uyum sağlamasında büyük veri uygulamalarının giderek daha fazla önem kazanacağı ve gelecekte farklı hizmet alanlarında daha yaygın biçimde kullanılacağı öngörülmektedir.

Hakem Değerlendirmesi: Dış Bağımsız- Çift Kör Hakemlik

Yazar Katkısı: Yazar Adı Soyadı: Yusuf YALÇIN %100

Destek ve Teşekkür Beyanı: Çalışma için destek alınmamıştır.

Etik Onay: Bu çalışma etik onay gerektiren herhangi bir insan veya hayvan araştırması içermemektedir.

Çıkar Çatışması Beyanı: Çalışma ile ilgili herhangi bir kurum veya kişi ile çıkar çatışması bulunmamaktadır.

Peer Review: Independent double-blind

Author Contributions: Author's Name and Surname: Yusuf YALÇIN

Funding and Acknowledgement: No support was received for the study.

Ethics Approval: This study does not contain any human or animal research that requires ethical approval.

Conflict of Interest: There is no conflict of interest with any institution or person related to the study.

KAYNAKÇA

- Ahmad, K., JianMing, Z., & Rafi, M. (2019). An analysis of academic librarians competencies and skills for implementation of Big Data analytics in libraries: A correlational study. *Data Technologies and Applications*, 53(2), 201–216. <https://doi.org/10.1108/DTA-09-2018-0085>
- Akın, B. (2019). *Büyük veri ve analitik sistemlerin kullanımını etkileyen faktörlerin genişletilmiş teknoloji kabul modeli ile incelenmesi* [Yayımlanmamış doktora tezi]. Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü.
- Aktan, E. (2018). Büyük veri: Uygulama alanları, analitiği ve güvenlik boyutu. *Bilgi Yönetimi Dergisi*, 1(1), 1-22. <https://doi.org/10.33721/by.403010>.
- Arslantekin, S. (2003). Veri madenciliği ve bilgi merkezleri. *Türk Kütüphaneciliği*, 17(4), 369–380. <https://www.tk.org.tr/index.php/TK/article/view/303>
- Aydoğan, M. (2019). *Büyük veride derin öğrenme algoritmaları kullanılarak metin analizinin gerçekleştirilmesi* [Doktora tezi, İnönü Üniversitesi].
- Baran, M. (2017). *İşletmelerin rekabet avantajı elde etmesinde büyük veri, bilgi yönetimi ve iş zekası*. Beta.
- Borgman, C. L. (2015). *Big data, little data, no data: Scholarship in the networked world*. MIT Press.
- Byars, L. L. (1987). *Strategic management: Planning and implementation, concepts and cases* (2. baskı). Harper and Row.
- Chen, M. ve Zhang, Y. (2014). Data-intensive applications, challenges, techniques and technologies: A survey on Big Data. *Information Sciences*, 275, 314–347. <https://doi.org/10.1016/j.ins.2014.01.015>
- Corrall, S., Kennan, M. A., & Afzal, W. (2013). Bibliometrics and research data management services: Emerging trends in library support for research. *Library Trends*, 61(3), 636-674. <https://doi.org/10.1353/lib.2013.0005>

Coyle, K. (2006). Mass digitization of books. *Journal of Academic Librarianship*, 32(6), 641-645.

Çelik, A. (2021). *Veri yönetimi ve analitiği*. Bilgi Akademi Yayınları.

DataReportal. (2026). Digital around the world. Global Digital Insights. <https://datareportal.com/global-digital-overview>

David, F. R. (1986). *Fundamentals of strategic management*. Bell and Howell Company.

De Mauro, A., Greco, M., & Grimaldi, M. (2016). A formal definition of Big Data based on its essential features. *Library Review*, 65(3), 122–135. <https://doi.org/10.1108/LR-06-2015-0061>

Demir, H. ve Yılmaz, R. (2020). *Büyük veri ve uygulamaları*. Teknoloji Yayıncılık.

Dempsey, L., Malpas, C., & Lavoie, B. (2014). Collection directions: The evolution of library collections and collecting. *portal: Libraries and the Academy*, 14(3), 393–423.

Dinçer, Ö. (2013). *Stratejik yönetim ve işletme politikası* (9. baskı). Alfa Yayınları.

Doğan, K. (2015). *Büyük verinin üniversite kütüphaneleri açısından önemi ve kütüphane hizmetlerinde kullanımı: Ankara Üniversitesi kütüphaneleri örneği* [Yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi].

Doğan, K. ve Arslantekin, S. (2023). Veri madenciliğinin önemi ve kütüphanelerde kullanımı. *Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi*, 63(1), 503-541. <https://doi.org/10.33171/dtcfjournal.2023.63.1.21>

Dülger, Ü. (2016). Büyük veri nedir? *Yeni Türkiye*, (88), 503-508.

Farney, T. (2014). *Library analytics and metrics: Using data to drive decisions and services*. Facet Publishing.

- Fişek, S. (2019). *Ağ kullanıcılarının internet kullanım yönelimlerinin büyük veri analiz yöntemleri ile incelenmesi* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
- Gahi, Y., Guennoun, M. ve Mouftah, H. T. (2016, 27–30 Haziran). Big data analytics: Security and privacy challenges. *2016 IEEE Symposium on Computers and Communication (ISCC)*, Messina, Italy, 952–957. IEEE. <https://doi.org/10.1109/ISCC.2016.7543859>
- Gandomi, A., & Haider, M. (2015). Beyond the hype: Big data concepts, methods, and analytics. *International Journal of Information Management*, 35(2), 137–144. <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2014.10.007>
- Garoufallou, E., & Gaitanou, P. (2021). Big data: Opportunities and challenges in libraries, a systematic literature review. *College & Research Libraries*, 82(3), 394–409. <https://doi.org/10.5860/crl.82.3.394>
- Golub, K., & Hansson, J. (2017). (Big) Data in library and information science: A brief overview of some important problem areas. *Journal of Universal Computer Science*, 23(11), 1098–1108. [10.3217/jucs-023-11-1098](https://doi.org/10.3217/jucs-023-11-1098).
- Guller, M. (2015). *Big data analytics with Spark: A practitioner's guide to using Spark for large scale data analysis*. Apress. <https://doi.org/10.1007/978-1-4842-0964-6>
- IDC (2017, Mart). *Data Age 2025: The evolution of data to life-critical. Don't focus on big data; focus on the data that's big* (IDC White Paper). Seagate. <https://www.seagate.com/files/www-content/our-story/trends/files/Seagate-WP-DataAge2025-March-2017.pdf>
- Kara, D. (2018). *Stratejik yönetimde büyük veri kullanımı: Bankacılık sektöründe nitel bir araştırma* [Yüksek lisans tezi, Bahçeşehir Üniversitesi].
- Karaboğa, T. (2020). *Büyük veri analitiği yönetsel kabiliyetlerinin firma performansına etkisi: Veri odaklı kültür ve büyük veri-strateji uyumunun aracılık etkisi* [Doktora tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü].

- Li, S., Jiao, F., Zhang, Y., & Xu, X. (2019). Problems and changes in digital libraries in the age of big data from the perspective of user services. *The Journal of Academic Librarianship*, 45(1), 22–30. <https://doi.org/10.1016/j.acalib.2018.11.012>
- Manyika, J., Chui, M., Brown, B., Bughin, J., Dobbs, R., Roxburgh, C., & Byers, A. H. (2011). *Big data: The next frontier for innovation, competition, and productivity*. McKinsey Global Institute.
- Marr, B. (2015). *Big data: Using SMART big data, analytics and metrics to make better decisions and improve performance*. Chichester, UK: John Wiley & Sons
- Marr, B. (2016). *Big data in practice: How 45 successful companies used big data analytics to deliver extraordinary results*. Chichester, UK: John Wiley & Sons
- Mayer-Schönberger, V. & Cukier, K. (2013). *Big data: A revolution that will transform how we live, work and think*. John Murray
- McAfee, A., Brynjolfsson, E., Davenport, T. H., Patil, D. J., & Barton, D. (2012). Big data: The management revolution. *Harvard Business Review*, 90(10), 60–68.
- McKinsey Global Institute. (2011). *Big Data: The next frontier for innovation, competition, and productivity*.
- Noh, Y. (2015). Imagining Library 4.0: Creating a model for future libraries. *Journal of Academic Librarianship*, 41(6), 786-797
- Obasola, O. I. (2019). Big Data and the emerging role of libraries. In A. Kumar (Ed.), *Big data and library management* (pp. 45–62). Integrated Digitized Systems.
- Ohlhorst, F. J. (2013). *Big data analytics: Turning big data into big money*. John Wiley & Sons.
- Racickas, L. (2026). *Structured vs. Unstructured Data: Key Differences*. <https://coresignal.com/blog/structured-vs-unstructured-data/>

- Romero, V. (2018). 4 ways libraries can improve with AI & big data. TechSoup. <https://www.techsoup.ca/community/blog/4-ways-libraries-can-improve-with-ai-big-data>
- Schmitt, M. (2023). Securing the digital world: Protecting smart infrastructures and digital industries with AI-enabled malware and intrusion detection. *arXiv*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2309.02029>
- Selvi, O. (2016). *Yapısal olmayan verilerin büyük veri analiz yöntemleri ile işlenmesi ve yapısal olan verilerle ilişkilendirilmesine yönelik bir platform: Sosyal medya temelli tavsiye motoru geliştirme* [Doktora tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi].
- Sivarajah, U., Kamal, M. M., Irani, Z., & Weerakkody, V. (2017). Critical analysis of big data challenges and analytical methods. *Journal of Business Research*, 70, 263–286. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2016.08.001>
- Statista. (2025). Volume of data or information created, captured, copied, and consumed worldwide from 2010 to 2029. https://www.statista.com/statistics/871513/worldwide-data-created/?srsltid=AfmBOopvOrg3lrvYPjL3QvPSkPP-wW__D7w8dl1RkEZkdJgo6lLIUnOf
- Stoica, I. (2014). Conquering Big Data with Spark and BDAS. *Proceeding of the ACM International Conference on Measurement and Modeling of Computer Systems*.
- Şahin, O. (2019). *Bilgi sosyolojisi bağlamında büyük veri ve toplumsal gerçekliğin inşası* [Yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi].
- Şimşek Gürsoy, U. T. (2017). *Veri madenciliğinde güncel yaklaşımlar: Web, metin ve multimedya madenciliği, büyük veri ve sosyal medya madenciliği*. Çağlayan.
- Takcı, H. ve Baktır, N. (2018). Büyük veri yaklaşımıyla birden çok bilgi erişim merkezinin kolektif kullanımı. *Bilişim Teknolojileri Dergisi*, 11(2), 123-129.

- Tella, A., & Kadri, K. K. (2021). Big data and academic libraries: Is it big for something or big for nothing? *Library Hi Tech News*, 38(2), 15–23. <https://doi.org/10.1108/LHTN-10-2020-0092>
- Tenopir, C. (2013). Building evidence of the value and impact of library and information services: Methods, metrics and ROI. *Evidence Based Library and Information Practice*, 8(2), 270-274.
- Tenopir, C., Sandusky, R. J., Allard, S., & Birch, B. (2014). Research data management services in academic research libraries and perceptions of librarians. *Library & Information Science Research*, 36(2), 84-90.
- Turan Çelik, G. (2019). *Bilişim işletmelerinde strateji geliştirme sürecinde büyük verinin etkisi üzerine bir araştırma* [Yüksek lisans tezi, Düzce Üniversitesi].
- Variant Anna, N. E., & Mannan, E. F. (2020). Big data adoption in academic libraries: A literature review. *Library Hi Tech News*, 37(4), 1–5. <https://doi.org/10.1108/LHTN-11-2019-0079>
- Wang, X., & He, Y. (2016). Learning from uncertainty for big data: Future analytical challenges and strategies. *IEEE Systems, Man, and Cybernetics Magazine*, 2(2), 26–31. <https://doi.org/10.1109/msmc.2016.255747>
- We Are Social. (2025, Şubat). Digital 2025: Global overview report. <https://wearesocial.com/uk/blog/2025/02/digital-2025-the-essential-guide-to-the-global-state-of-digital/>
- WEF. (2025). *New Economy Skills: Building AI, Data and Digital Capabilities for Growth*. https://reports.weforum.org/docs/WEF_New_Economy_Skills_2025.pdf
- Zhan, M., & Widen, G. (2018). Public libraries: Roles in big data. *The Electronic Library*, 36(1), 133-145. <https://doi.org/10.1108/EL-06-2016-0134>
- Zhan, M., & Widen, G. (2019). Understanding big data in librarianship. *Journal of Librarianship and Information Science*, 51(2), 561-576. <https://doi.org/10.1177/0961000617742451>

Zhao, L. (2015). Big data and collection development in academic libraries. *Library Management*, 36(4/5), 289–302.

Zhao, J., Cai, W., & Zhu, X. (2019). Research on smart library big service application in big data environment. In N. Xiong et al. (Eds.), *Advances in computational science and computing* (pp. 238–245). Springer.